

O‘ZBEK TILIDAGI GAPLARDA KESIMNI ANIQLASH UCHUN LINGVISTIK MANBA ISHLAB CHIQISH

Sharipov Maqsud Siddiqovich,

T.f.n, Kompyuter ilmlari kafedrasi dotsenti
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti
maqsbek72@gmail.com

Ko‘palova Shahrizoda Otabek qizi,

“Kompyuter lingvistikasi” mutaxassisligi magistranti
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti
shahrizodakopalova0@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15243772>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili gaplarida kesimni aniqlashning lingvistik manbasini yaratish ko‘rib chiqiladi. Lingvistik manbada kesimni aniqlashning qoidalari va qoidadan mustasno holatlarni aniqlab manba ishlab chiqilgan. Ushbu lingvistik manba yordamida kesimni aniqlashning qoidaga asoslangan modellarini qurish imkoniyati yaratiladi va yaratilgan modellar asosida tuzilgan algoritm va dasturiy ta‘minotlar bilan matnlarni sintaktik tahlil qilish imkoniyati paydo bo‘ladi va bu o‘zbek tilida tabiiy tilni qayta ishlash masalalarini yechishda muhim o‘rin egallaydi. Gaplar tarkibida kesimning o‘rni va ahamiyati katta bo‘lib, u harakat yoki holatni ifodalovchi asosiy elementlardan biridir. Kesimni aniqlash o‘zbek tilini o‘rganishda muhim bosqichdir.

Kalit so‘zlar. Kesim, lingvistik manba, model, algoritm, qoidalar.

Hozirgi zamonaviy o‘zbek tilshunosligida sintaksis bo‘limhamda sintaktik munosabatlarni o‘rganish, ularni lingvistik tahlil qilish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tahlil qilishningesa bir qancha qonun-qoidalari, bosqichlari hamda shartlari mavjuddir.

Tilshunoslikda lingvistik tahlil nazariy bilimlarni sistemali o‘rganishning eng yaxshi usullaridan biridir. Aynan tahlil jarayonigaoid faktlar, ilmiy hamdanazariy ma‘lumotlar, til qoidalari turli keltirilgan misollarda aniq namoyon bo‘ladi. Til hodisalari lingvistik tahlil qilish asosida amaliy hamda nazariy jihatdan o‘rganiladi. Lingvistik tahlil –olingan nazariy bilimlar, keltirilgan ma‘lumotlar asosida muayyan til birliklari yoki nutq birliklarini parchalab, qismlarga ajratib o‘rganishdir.

Kesim - tasdiq/inkor, zamon, modallik, shaxs/son [ya‘ni kesimlik kategoriyasi] ma‘no va shakllariga ega bo‘lgan so‘z, gap markazini tashkil qiluvchi bo‘lak. Nutqimizda kesimsiz gap bo‘lishi mumkin emas. Gapda kesim bo‘lmasa, u o‘zbek tili [nutqi] uchun to‘liqsiz gap. Kesim gapning shunday konstruktiv bo‘lagiki, u o‘zini shakllantiruvchi grammatik kategoriya – kesimlik kategoriyasi voqelanishiga ega. Shu sababdan hamma vaqt gapda kesim tarkibi murakkab.

- Birinchi navbatda gap tarkibidagi kesimning turini aniqlab olishimiz lozim. Unga ko‘ra kesimni quyidagi ikki turga ajratiladi: a) mustaqil kesim; b) nomustaqil kesim.

- Tahlilning ikkinchi bosqichi esa gapda keladigan kesimning ifodalanishiga ko‘ra turlariga qarab aniqlaymiz. Bunda ot-kesim yoki fe‘l-kesim kabi turlarga ajratish mumkin.

Kesim ko‘pincha fe‘llar bilan ifodalanadi. Fe‘llar kesim vazifasida qo‘llanuvchi tipik so‘zlardir. Tuslangan fe‘llar predikativlik xususiyatini o‘zida yorqin aks ettiradi: ular zamon, mayl, shaxs-son ma‘nolarini bildiradi. Shuning uchun har bir tuslangan fe‘l bir gapni hosil qilishi mumkin: *O‘qdim. Yozaman* kabi.

1. Ijro maylidagi fe‘l kesim. Ijro maylidagi fe‘llar ko‘pincha mustaqil sodda gapning kesimi vazifasida kelib, egadan anglashilgan predmet harakatining uch zamonda» birida real bajarilishi yoki bajarilmasligini bildiradi. Ega I yoki II shaxsi ko‘rsatganda, ijro maylidagi fe‘l kesimlar ham shu shaxslardan birini ko‘rsatuvchi maxsus affikslarga ega bo‘ladi. Bu affikslar kesimning grammatik shakli hisoblanadi va uni ega bilan bog‘lash uchun xizmat qiladi.

2. Buyruq-istak maylidagi fe‘l kesim. Bunday kesim ish-harakatni bajarish to‘g‘risida buyurish, istak, iltimos, maslahat, undash ma‘nolarini anglatadi. *Maktabga bor. Uyga vazifangni bajar.*

3. Shart maylidagi fe‘l kesim. Fe‘lning shart mayli ko‘pincha ergash gaplarning kesimi vazifasida keladi. Bunday vaqtda u biror ish-harakatning amalga oshishi uchun undan oldin bajarilishi lozim bo‘lgan ish-harakatni bildiradi: *Agar kampirdan tarqalgan bolalari, nabiralari - hammasi bir uyga to‘plansa, o‘zimiz ham sal kam bir mahalla oila bo‘lar ekanmiz* [G‘. G‘ulom].

Kesim vazifasida boshqa so‘zlar ham kela oladi. Biroq bunda ayrim shart-sharoitlar kerak: fe‘ldan boshqa so‘zning kesim vazifasida kelishida bog‘lama, predikativlik affiksi, tartib va intonatsiya kabi hodisalarning roli kattadir. Ot kesim. Bu kesim fe‘ldan boshqa so‘z turkumlari bilan ifodalanadi. Fe‘lning harakat nomi formasi bilan ifodalangan kesim ham ot kesim deb qaraladi.

- Ot bilan ifodalangan kesim: *Dadam* o‘qituvchi.
- Sifat bilan ifodalangan kesim: *Yaxshi* oshini yeydi.
- Son bilan ifodalangan kesim: *Biri* olim.
- Olmosh bilan ifodalangan kesim: *U* kelyapti.
- Ravish bilan ifodalangan kesim: *Ko‘pi* ketib ozi qoldi.
- Undov bilan ifodalangan kesim: *Oh-voh* eshitildi.

“O‘ZBEK FILOLOGIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

- *Taqlid* bilan ifodalangan kesim: *Taqir-tuqur* boshlandi.
- *Modal* bilan ifodalangan kesim: *Bor boricha*.
- *Sifatdosh* bilan ifodalangan kesim: *O‘qigan o‘zar*.
- *Harakat nomi* bilan ifodalangan kesim: *O‘qish* boshlandi.
- *Ajralmas birlikma* bilan ifodalangan kesim: *Otlarning otxonaga olib o‘tilmagani* uni xafa qildi.

Gap bo‘laklari tahlilining keyingibosqichi kesimning tuzilishiga qarab ikki turga ajratiladi: a) sodda kesim; b) murakkab kesim. Sodda kesim so‘zning sintetik formasidan iborat bo‘ladi: *Men bir qora tunda tug‘ildim, Tug‘ildim-u, shu on bo‘g‘ildim* [H. Olimjon].

Murakkab kesim. Bunday kesim «yetakchi fe‘l + ko‘makchi fe‘l» tarzidagi birikuvdan hosil bo‘ladi. Bunday kesim quyidagicha shakllanishi mumkin.

1. Yetakchi fe‘l ravishdosh formasida bo‘lib, ko‘makchi fe‘l tuslovchi qo‘shimchalar oladi. Bunda yetakchi fe‘l asosiy ma‘noni anglatadi, ko‘makchi fe‘l esa yetakchi fe‘ldan anglashilgan harakatning bajarilishi bilan bog‘liq bo‘lgan turli qo‘shimcha ma‘nolarni bildiradi: modallik, zamon, shaxs-son kabi ma‘nolar ko‘makchi fe‘l orqali ifodalanadi. Murakkab fe‘l kesimning ikkinchi qismi boshla, yot, tur, yur, o‘tir, bor, kel, bo‘l, bit [bit ir], chiq, yet, o‘t, ol, ber, qol, qo‘y, ket, yubor, tashla, sol, tush, ko‘r, qara, boq, bil kabi ko‘makchi fe‘llardan bo‘ladi. Bular harakat prosesining xarakteristikasini, harakatning bajarilishidagi yo‘nalish va boshqa turli modal ma‘nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi: Bugundan boshlab xotiralarni yozib borasan [H. Nazir]. Pasportimni olib, patta yoza boshladilar [G‘. G‘ulom].

2. Yetakchi fe‘l ham, ko‘makchi fe‘l ham tuslovchi qo‘shimchalar oladi. Bunda aytdi-qo‘ydi, yozdi-oldi, chiqdi-ketdi kabi qo‘shilishlar murakkab kesim vazifasida keladi. Bunda ham asosiy ma‘no yetakchi fe‘lda bo‘ladi, ko‘makchi fe‘l asosiy ma‘no ustiga qo‘shiladigan qo‘shimcha ma‘noni bildiradi: Men undan shunchaki so‘radim-qo‘ydim [«Mushtum»].

Murakkab ot kesim. Bunday kesim «ot [keng ma‘noda] + bog‘lama vazifasida kelgan yordamchi fe‘l yoki to‘liqsiz fe‘l» tarzidagi qo‘shilishdan hosil bo‘ladi. Bunda asosiy ma‘no otdan anglashiladi. Bog‘lama yoki to‘liqsiz fe‘l qo‘shimcha ma‘no bildiradi va kesimning ega bilan bog‘lanishini ta‘minlaydi. Murakkab ot kesim quyidagi shakllarda bo‘ladi: 1. Ot+to‘liqsiz fe‘l: O‘sha kuni sovuq qattiqedi [O ybek]. 2. O t+bo‘lmoq, hisoblamoq, sanalmoq, atalmoq, tuyulmoq kabi bog‘lama vazifasidagi yarim mustaqil fe‘llar: Bu katta ahamiyatga ega bo‘lgan hodisa hisoblanadi[«Muxbir»]. 3. Ot [+ dan] +iborat so‘zi. Ular to‘rt kishidan iborat. 4. Ish

“O‘ZBEK FILOLOGIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

oti [+ egalik affiksi] +kerak, zarur, lozim, mumkin,shart kabi so‘zlar. Brigadir kutib olishi kerak. Mavlon kutib olishi kerak [A. Qahhor]. 5. Ish oti [+egalik affiksi] + kel so‘zi: Men bu kitobni bir ko‘rgim keldi. 6. Sifatdosh [+ egalik affiksi] ,+ yo‘q so‘zi [ba‘zan bor so‘zi]: Men ko‘rdim, sen ko‘rganing yo‘q.

O‘zbek tilida kesimni tahlil qilish va umuman tilshunoslik sohasida bir qator olimlar muhim tadqiqotlar olib borgan.Shuningdek, tilshunoslik sohasida izlanishlar olib borgan, o‘zbek tili rivojiga katta hissa qo‘shgan o‘zbek tilshunoslari H.Jamolxonov, A.Hojiyev, R.Sayfullayeva, A.Abdurahmonov, Sh.Shoabdurahmonov kabi ko‘pgina fidoyi insonlarning yozgan ilmiy asarlari o‘zbek tili rivojlanishiga hissa qo‘shib kelmoqda. Bu olimlarning ishlari o‘zbek tilining kesim va sintaksisiga oid bilimlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning tadqiqotlari orqali o‘quvchilar va tilshunoslar kesimni tahlil qilishda ko‘proq bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari mumkin. Mazkur maqolada ham ularning asarlaridan, ilmiy kitoblari, bildirgan xulosa va fikrlaridan ham samarali foydalanilgan.

O‘zbek tili gaplarida kesimni aniqlash uchun lingvistik manba ishlab chiqish jarayoni til o‘rganish va tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu manba yordamida o‘quvchilar va tilshunoslar kesimlarni aniq va to‘g‘ri aniqlash ko‘nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Kelajakda bunday manbalarni yaratish orqali o‘zbek tilining boyligini saqlab qolish va rivojlantirishga xizmat qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbek tili grammatikasi. II t. Sintaksis. Mas‘ul muharrirlar: G‘.A.Abdurahmonov, Sh.Shoabdurahmonov, A.Hojiyev. – Toshkent. 1976. – B. 179.
2. “KOMPYUTER LINGVISTIKASI: MUAMMOLAR, YECHIM, ISTIQBOLLAR” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2009. – 391 b.
4. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Sintaksis. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent. 2006. –174 b.
5. Hozirgi zamon o‘zbek tili. Toshkent. O‘zfanakademnashr, 1957. – 525 b.